

Є. М. Яріз

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Останнім часом прогресивна наукова спільнота визнає значний ріст використання штучного інтелекту у всіх сферах діяльності людини. Штучний інтелект, як вище досягнення сучасних інформаційних технологій разом з освітянськими комп'ютерними програмами і різноманітними платформами і мобільними додаткам, відіграє важливу роль у вивченні іноземних мов. Наразі він впевнено займає друге місце в навчальному процесі після роботи з викладачем. Ефективність його впровадження в навчальний процес підтверджується підвищенням якості підготовки фахівців різними національними закладами вищої освіти. Доцільність його використання особливо проявилась в умовах дистанційного навчання. Доцільність використання інформаційних технологій в галузі освіти підтверджується наявністю таких його переваг як інтерактивність студентів завдяки інтеграції в навчальний процес нових сучасних форм дистанційної комунікації, наявності миттєвого зворотного зв'язку та доступу до широкого вибору навчального матеріалу: довідкової літератури, вправ, фонограм, відеороликів тощо, як під час аудиторних занять, так і поза межами навчального закладу. Ще одним із потенційних напрямів є використання ШІ як помічника викладача у відборі навчального матеріалу, оптимального до відповідної аудиторії. Штучний інтелект здатен підвищити ефективність систем оцінювання їх знань.

Ключові слова: штучний інтелект, цифровий контент, інформаційні технології, інтернет-ресурс, інтеграція, реформування.

Yariz Yevgenii. The use of artificial intelligence in teaching foreign languages at the present stage of development of information and technical technologies.

Recently, the progressive scientific community has recognised a significant increase in the use of artificial intelligence in all spheres of human activity. As the highest achievement of modern information technology, artificial intelligence, together with educational computer programmes and various platforms and mobile

applications, plays an important role in learning foreign languages. Currently, it confidently ranks second in the learning process after working with a teacher. The effectiveness of its implementation in the educational process is confirmed by the improvement of the quality of training by various national higher education institutions. The expediency of its use is especially evident in the context of distance learning. Currently, the expediency of using information technologies in education is confirmed by its advantages such as student interactivity through the integration of new modern forms of distance communication into the educational process, the availability of instant feedback and access to a wide range of educational material: reference books, exercises, phonograms, videos, etc. both during classroom classes and outside the educational institution. Another potential area is the use of AI as a teacher's assistant in selecting the most appropriate educational material for the respective audience. Artificial intelligence can improve the efficiency of knowledge assessment systems.

Key words: artificial intelligence, digital content, information technology, Internet resource, integration, reform.

Постановка проблеми. Науково-технічний прогрес охопив усі сфери життєдіяльності сучасного суспільства. В царині комп'ютерних технологій наразі найвищим його проявом сьогодні є створення штучного інтелекту (ШІ). Він забезпечує національну безпеку країн, активно використовується на виробництві, у діагностиці, медицині і в багатьох сферах діяльності людини. Успішне впровадження таких програм як сканування відбитків пальців, Face ID, «Розумний будинок», друкування текстів за допомогою технології T9 тощо підтверджуються перспективи розвитку ШІ.

Сьогодні штучний інтелект активно використовується в освіті в найрізноманітніших формах: від чат-ботів, які надають студентам допомогу в режимі 24/7, до персоналізованих алгоритмів навчання, які адаптуються до потреб окремих здобувачів освіти. Інструменти на основі штучного інтелекту також використовуються для автоматизації оцінювання результатів навчання, для аналізу великих обсягів даних, щоб виявити закономірності та ідеї, які можуть стати основою для розробки нових освітніх стратегій і програм. [2]

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню ШІ присвятили свої дослідження такі вітчизняні фахівці як: В. Бикова, Р. Гуревич,

В. Бахрушина, Н. Морзе, С. Сисоева, В. Осадчий, Є. Апатова, Н. Балик, А. Верлань, М. Жалдак та ін. Вони зосередили свої дослідження на вивченні доцільності і ефективності використання ШІ в навчальному процесі на всіх рівнях освіти від початкової школи до закладу вищої освіти. Результати досліджень вітчизняних науковців співпадають з висновками їх зарубіжних колег. Всі вони розглядають цей феномен як технологію, спрямовану на розробку систем і програм, здатних імітувати людський інтелект і виконувати завдання, які зазвичай вимагають людського втручання. ШІ базується на використанні алгоритмів і складних математичних моделей, які дозволяють машинам обробляти інформацію, розпізнавати закономірності, приймати рішення на основі даних і адаптуватися до нових ситуацій. Наразі завдяки йому вже створено багато цифрового контенту. Фахівці прогнозують економічний ефект від його впровадження у світову економіку у 2035 р. в 15,7 трильйонів доларів.[3]

У даній статті розглядається реалізація ШІ як вищого прояву smart-технологій у викладанні іноземних мов на сучасному етапі розвитку інформаційно-технічних технологій.

Метою статті є аналіз сучасних методик викладання іноземних мов за допомогою ШІ та вивчення його переваг і недоліків.

Виклад основного матеріалу. Історія штучного інтелекту почалася в 1943 році з публікації статті “Логічне обчислення ідей, іманентних нервовій діяльності” Уоррена Маккалоу і Волтера Піттса. У цій роботі вчені представили першу математичну модель для створення нейронної мережі.

Перший нейромережевий комп’ютер Snarc був створений у 1950 році двома студентами Гарварду: Марвіном Мінські та Діном Едмондсом. Того ж року Алан Тюрінг опублікував тест Тюрінга, який досі використовується для оцінки ШІ.

Термін “штучний інтелект” вперше був вжитий на конференції Джона Маккарті “Літній дослідницький проект зі штучного інтелекту” в Дортмунді в 1956 році. Таким чином дослідники презентували цілі та бачення ШІ. Багато хто вважає цю конференцію справжнім народженням штучного інтелекту в тому вигляді, в якому він відомий сьогодні.

У 1959 році Артур Семюел ввів термін “машинне навчання” під час роботи в ІВМ. Джон Маккарті та Марвін Мінські заснували Проект штучного інтелекту Массачусетського технологічного інституту. У 1963 році Джон Маккарті також створив “Лабораторію штучного інтелекту” в Стенфордському університеті.

У наступні роки над сферою ШІ нависли сумніви. У 1966 році в доповіді американської організації ALPAC вказувалося на відсутність прогресу в дослідженнях машинного перекладу. Багато проектів, що фінансувалися урядом США, було скасовано.

Аналогічно, у 1973 році британський уряд опублікував звіт “Лайтхілл”, в якому висвітлив розчарування від досліджень у галузі ШІ. Період сумнівів тривав до 1980 року, і зараз його називають “першою зимою ШІ”. Та зима закінчилася створенням R1 (XCON) компанією Digital Equipment Corporations. Ця комерційна експертна система, призначена для конфігурації замовлень на нові комп’ютерні системи, викликала справжній інвестиційний бум, який тривав більше десяти років.

Японія та США інвестували значні кошти в дослідження ШІ. На жаль, ринок машин на мові Лісп впав у 1987 році, коли з’явилися дешевші альтернативи. Це була “друга зима ШІ”. Компанії втратили інтерес до експертних систем. Уряди США та Японії відмовилися від своїх дослідницьких проектів, і мільярдні інвестиції США та Японії були витрачені даремно.

У 2008 році компанія Google зробила прорив у розпізнаванні голосу і запустила функцію розпізнавання голосу у своїх додатках для смартфонів.

2016 рік став роком чергової перемоги ШІ над людьми: система AlphaGo від Google DeepMind обіграла чемпіона з гри в го Лі Седола.

ШІ продовжував розвиватися і дивувати своєю ефективністю. До переваг використання ШІ відносяться такі його характеристики, як:

1. Автоматизація процесів, яка дозволяє машинам виконувати завдання, які люди вважають повторюваними і нудними.

2. Зменшує кількість помилок у виконанні різних завдань, усуваючи вплив людського фактору.

3. Підвищує креативність працівників, звільняючи їх від повторюваних і немотивованих завдань.

4. Забезпечує точність виконання завдання, оскільки штучний інтелект здатний самостійно приймати рішення.

5. Прискорює прийняття рішень через потенційні можливості аналізувати тисячі даних за лічені хвилини.

6. Здатність до швидкого оновлення баз даних. [5]

Однак слід зазначити, що ШІ також має певні недоліки. Перш за все це необхідність мати доступ до актуальних даних. Щоб штучний інтелект працював належним чином, він повинен мати постійний доступ до вчасно оновлених даних. Другим його недоліком є брак кваліфікованих фахівців, здатних оперативно реагувати на оновлення баз даних з метою внесення необхідних коректив. І нарешті, серйозним недоліком ШІ є кошторисна модернізація його інструментів. Хоча ШІ застосовується у різних сферах: державній безпеці, управлінні бізнесом, виробництві, медицині, освіті тощо, його розробка все ще є дуже дорогою, а це означає, що він доступний не всім.

Викладання іспанської мови на факультеті референт-перекладач ХГУ НУА проводиться з активним використанням інструментів ШІ. Нині існує безліч ефективних ресурсів (як сайтів, так і спеціальних YouTube каналів), призначених розвивати комунікаційні навички здобувачів освіти. Під час проведення практичних занять викладачі іспанської мови активно використовують: ресурс Quetal, що пропонує суб'єктам освітнього процесу різноманітні уроки з граматики, пояснення сталих виразів та фразеологізмів; відеоресурс VIDEO ELE, який пропонує різноманітні за тематикою відеофайли рівня підготовки A1, A2, B1, B2; ресурс HABLÁ CULTURA, який пропонує матеріали культурологічного характеру від рівня A1 до C2. Для розвитку навичок сприйняття на слух іспанської мови активно використовується сайт SPANISH PODCAST, робота з матеріалами якого також сприяє удосконаленню кращої вимови; віртуальна бібліотека Інституту Сервантеса – авторитетного центру, який сприяє розвитку та поширенню іспанської мови і культури у світі; іспаномовний ресурс VER-TAAL, із вправами, які ґрунтуються на сучасних рекламних

роликах, популярних відео-, кіно- трейлерах, що сприяє розвитку граматичних та комунікативних навичок. Рамки статті не дають змоги перелічити всі інтернет- ресурси, які є ефективними інструментами ІІІ для розвитку основних мовних навичок, таких як сприйняття на слух, читання, письмо і говоріння.

Таким чином, розглядаючи переваги використання штучного інтелекту у викладанні іноземної мови, можемо відмітити:

- персоналізацію навчання, яка дозволяє створити контент на основі сильних сторін окремо взятого студента, що забезпечує більший ефект в його навчанні і позитивно впливає на якість його знань і умінь;

- наявність зворотного зв'язку, що, без сумніву, є позитивним моментом, оскільки він допомагає зменшити нерівність учасників навчального процесу, що виникає в різних контекстах;

- можливість використання викладачем великої кількості технологічних інструментів, які допомагають студентам навчатися на різних платформах, з можливістю реалізації різних методичних прийомів викладання;

- штучний інтелект дає змогу автоматизувати контроль прогресу студента, що звільняє викладача від рутини формального контролю і заощадує йому більше часу, необхідного для вдосконалення викладання [8].

Незважаючи на всі позитивні відгуки впровадження в освіті, ІІІ може негативно впливати на деякі аспекти освітнього процесу.

Одним з таких недоліків може бути зменшення живого спілкування учасників навчального процесу. По мірі того, як технології стають все більш поширеними, необхідно зберігати належний баланс між безпосереднім спілкуванням студентів з викладачами і використанням ІІІ, заохочуючи їх до співпраці і розвитку соціальних навичок.

Впровадження штучного інтелекту в навчальному закладі має відповідати його академічній моделі. Раціональність використання ІІІ полягає в тому, щоб його потенціал допомагав кожному із учасників навчального процесу [1].

Використання передових комп'ютерних технологій потребує значних інвестицій у технологічну інфраструктуру та підготовку

викладачів. При цьому вкрай важливо, щоб викладачі не тільки впевнено володіли інструментами штучного інтелекту, але й були в курсі новітніх пропозицій.

Висновки.

Використання штучного інтелекту на заняттях із вивчення іноземної мови підвищує інтенсивність навчального процесу, сприяє індивідуалізації та інтенсифікації навчання через самостійну роботу з цифровими ресурсами, формує мотивацію до пізнавальної діяльності, сприяє миттєвому зворотному зв'язку, активізує розумові здібності, формуючи абстрактне та логічне мислення, дозволяє створити більш наочні та цікаві заняття. Перспектива подальших досліджень полягає у детальному аналізі позитивних та негативних сторін використання ІІІ у процесі опанування іноземної мови.

Список бібліографічних посилань

1. Вікторова, Л. В., Кочарян, А. Б., Мамчур, К. В. та Коротун, О. О. (2021). Застосування штучного інтелекту та чат-ботів під час вивчення іноземної мови. *Інформаційно-комунікаційні технології в освіті*, вип. 32, т. 2, с. 166–173.
2. Кадемія, М. та ін. (2022). Використання штучного інтелекту у вивченні іноземної мови здобувачами освіти. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми*, [online] вип. 63, с. 153–163. DOI: 10.31652/2412-1142-2022-63-153-163.
3. Горбенко, С. (2016). *Штучний інтелект як технологія створення автоматизованих інтелектуальних систем* [online]. Available at: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/5044/1/2016042829_TEZY_V3_P349.pdf [Accessed 29 Sept. 2023].
4. Грицишин, В., Габрусєва, Н. (2020). Штучний інтелект сьогодні і завтра. [online] У: *Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій* Тернопіль, с. 247–248. Available at: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31822/2/FARMT_2020_Hrytsyshyn_V-Artificial_intelligence_247-248.pdf [Accessed 29 Sept. 2023].
5. Мар'єнко, М., Коваленко, В. (2023) Штучний інтелект та відкрита наука в освіті. *Фізико-математична освіта*, [online] т. 38, 1, с. 48–53. Available at: <https://lib.iitta.gov.ua/734475/1/2023-381-marienkokovalenko.pdf> [Accessed 29 Sept. 2023].

6. Певень, К. та ін. (2023). Вплив штучного інтелекту на зміну традиційних моделей навчання та викладання: аналіз технологій для забезпечення ефективності індивідуальної освіти. *Перспективи та інновації науки*, [online] 11(29), с. 306–316. Available at: <http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/5496> [Accessed 29 Sept. 2023].

7. Пельчер, М. (2018). *Преваги та недоліки застосування штучного інтелекту у сферах управління* [online]. Available at: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25207/2/MSNK_2018_v2_Pelcher_M-Advantages_and_lack_of_application_72-73.pdf [Accessed 29 Sept. 2023].

8. Содель, О. III у вищій освіті. У: *Національний університет біоресурсів і природокористування України*. Available at: <https://nubip.edu.ua/node/126807> [Accessed 29 Sept. 2023].

References

1. Viktorova, L. V., Kocharyan, A. B., Mamchur, K. V. and Korotun, O. O. (2021). Zastosuvannya shtuchnoho intelektu ta chat-botiv pid chas vuvchennya inozemnoyi movy. [Application of artificial intelligence and chatbots during foreign language learning]. *Informatsiyno-komunikatsiyni tekhnolohiyi v osviti* [Information and communication technologies in education], vol. 32, vol. 2, pp. 166–173.

2. Kademiya, M. et al. (2022). Vykorystannya shtuchnoho intelektu u vuvchenni inozemnoyi movy zdobuvachamy osvity [The use of artificial intelligence in the study of a foreign language by students of education]. *Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi ta innovatsiyni metodyky navchannya v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiya, teoriya, dosvid, problemy* [Modern information technologies and innovative teaching methods in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems], [online] vol. 63, pp. 153–163. DOI: 10.31652/2412-1142-2022-63-153-163.

3. Horbenko, S. (2016). *Shtuchnyy intelekt yak tekhnolohiya stvorennya avtomatyzovanykh intelektual'nykh system* [Artificial intelligence as a technology for creating automated intelligent systems] [online]. Available at: https://er.knuid.edu.ua/bitstream/123456789/5044/1/2016042829_TEZY_V3_P349.pdf [Accessed 29 Sept. 2023].

4. Hrytsyshyn, V., Gabruseva, N. (2020). Shtuchnyy intelekt s'nozodni i zavtra. [online] [online] In: *Fundamental'ni ta prykladni problemy suchasnykh tekhnolohiy* [Fundamental and applied problems of modern technologies]. Ternopil, p. 247–248. Available at: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31822/2/FAPMT_2020_Hrytsyshyn_V-Artificial_intelligence_247-248.pdf [Accessed 29 Sept. 2023].

5. Mar'enko, M., Kovalenko, V. (2023). Shtuchnyy intelekt ta vidkryta nauka v osviti. [Artificial intelligence and open science in education]. *Fizykomatematychna osvita* [Physico-mathematical education], [online] vol. 38, 1, pp. 48–53. Available at: <https://lib.iitta.gov.ua/734475/1/2023-381-marienkokovalenko.pdf> [Accessed 29 Sept. 2023].

6. Peven, K. et al. (2023). Vplyv shtuchnoho intelektu na zminu tradytsiynykh modeley navchannya ta vykladannya: analiz tekhnolohiy dlya zabezpechennya efektyvnosti indyvidualnoyi osvity. [The impact of artificial intelligence on changing traditional models of learning and teaching: an analysis of technologies to ensure the effectiveness of individualized education]. *Perspektyvy ta innovatsiyi nauky* [Perspectives and innovations of science], [online] 11(29), pp. 306–316. Available at: <http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/5496> [Accessed 29 Sept. 2023].

7. Pelcher, M. (2018). *Perevahy ta nedoliky zastosuvannya shtuchnoho intelektu u sferakh upravlinnya* [Advantages and disadvantages of using artificial intelligence in management] [online]. Available at: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25207/2/MSNK_2018v2_Pelcher_M-Advantages_and_lack_of_application_72-73.pdf [Accessed 29 Sept. 2023].

8. Sodel, O. SHI u vyshchiy osviti [AI in higher education]. [online] In: *Natsional'nyy universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrainy* [National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine]. Available at: <https://nubip.edu.ua/node/126807> [Accessed 29 Sept. 2023].